

**NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARALILIGINI TA'MINLASHDA ONLAYN DARSLARNING O'RNI.**

Borieva Mohinur

Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805294>

Annotatsiya

Zamonaviy ta'lim tizimi ikki qaytarilmas progressiv omil bilan bog'liq: axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ta'lim xizmatlari bozoridagi keskin raqobat. Bu jarayonlarda masofaviy ta'limning yetakchi roli shubhasizdir.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, virtual til muhiti, interaktiv ta'lim, chet tillari COVID-19 pandemiyasi butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlariga ta'sir ko'rsatdi, bu esa maktab va universitetlarning ommaviy yopilishiga olib keldi.

Bugun biz universal "masofaviy ish", butun ta'lim tizimini masofaviy formatda ishlashga o'tkazish darslaridan birinchi xulosalarni chiqarishimiz mumkin. Shubhasiz, biz dunyodagi bolalar bog'chalari, maktablar, kollej va universitetlarning 90 foizini qamrab olgan insoniyat tarixidagi eng yirik ta'lim eksperimentining guvohi bo'lamiz.

Shubhasiz, onlayn ta'lim nafaqat uzoq muddatli tendentsiya, balki tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan jalb qilingan foydalanuvchilar bilan hayotimizning to'liq natijasidir. Shu bilan birga, onlayn ta'limga o'tish ta'limni muvaffaqiyatli raqamlashtirishni anglatmasligi aniq. Bu o'tish texnologik bo'lsa-da, lekin uslubiy emas. Bugungi kunda ko'plab foydalanuvchilar onlayn ta'lim kompyuterda muqarrar zerikish, bolalar va oilalar uchun og'riqli sinovlar degan stereotipga ega. Eng qiziqarli va muhimi bizni yaqin kelajakda kutmoqda.

Koronavirus dunyo aholisining katta raqamli transformatsiyasini, uning onlayn hayotga moslashishini va, aslida, birlashgan onlayn/oflayn muhitni talab qildi. Iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga nisbatan kamroq zarar ko'rgan, hattoki o'qituvchilik mehnati samaradorligi va ijtimoiy ahamiyati ma'lum darajada oshganini ko'rsatgan ta'lim sohasida ham xuddi shunday holat yuz berdi.

Xulosa qilish mumkinki, butun mamlakat ta'lim tizimi onlayn rejimga umumiy o'tishga yaqqol tayyor emasligiga qaramay, pandemiya davridagi birinchi to'lqin muvaffaqiyatli o'tib, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida koronavirus bilan kasallanishning past darajasini ta'minladi. Shu bilan birga, "raqamli savodxonlik"ning past darajasi va raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi yaqqol namoyon bo'ldi, buni PISA 2018 tadqiqoti natijalari ham ko'rsatdi. Ikkinchi to'lqin (bu deyarli muqarrar) raqamli ta'lim platformalaridagi

ish samaradorligini tobora ortib borishiga olib keladi, ular talabalar tomonidan ham, o'qituvchilar va oilalar tomonidan ham o'zini yaxshi isbotladi.

Bugungi kunda raqamli ta'limni yanada rivojlantirishning bir necha bosqichlarini bashorat qilishimiz mumkin. Birinchi bosqich – masofaviy foydalanish bo'yicha o'qitish allaqachon yakunlangan. Bu an'anaviy sinf-dars ta'lim tizimini videokonferentsaloqa rejimida masofaviy o'zaro aloqa formatiga o'tkazish bosqichi va boshqa hech narsa emas.

Ikkinchi bosqichda ta'lim munosabatlari ishtirokchilarining turli xil o'zaro ta'sirini, turli shakl va faoliyat turlarini ta'minlaydigan, ta'lim samaradorligi va sifati o'sishini ta'minlovchi zamonaviy raqamli vositalar va texnologiyalardan tobora kengayib borayotgan foydalanish, turli texnologiyalardan foydalanishni namoyish etadi. tarmoq davri ta'lim vazifalarini hal qilishda o'quv jarayonini (kunduzgi, sirtqi, sirtqi) tashkil etish modellari.

Ikkinchi bosqichda, oxirgi foydalanuvchiga kontentni yetkazib berish, shuningdek, talabaning ta'limdagi xatti-harakati, yutuqlari yoki muvaffaqiyatsizliklarini baholaydigan va unga tegishli vazifalarni, shu jumladan o'yin tarzda taklif qiladigan sun'iy intellekt vositalaridan ko'proq foydalanish asosida optimallashtiriladi va shaxsiylashtiriladi. Ta'lim va ko'ngilochar kontent o'rtasidagi farqlarni yo'q qilish. Bu esa ta'lim mazmunini tanlashda prinsipial yangicha yondashuvlarni taqozo etadi.

Uchinchi bosqich o'quv va ta'lim jarayonlarini maksimal darajada shaxsiylashtirishni ta'minlaydigan umumiy konvergent ta'lim muhitida jamoaviy o'zaro hamkorlikni ta'minlaydigan kobotlarni - robotlarni keng joriy etish sifatida qaraladi.

Zamonaviy jamiyat rivojlanishining fundamental asosi inson faoliyatining barcha jabhalarini, shu jumladan ta'lim tizimini o'zgartirgan tarmoq texnologiyalarining keng tarqalishidir. Tarmoq texnologiyalari inson hayotining yangi, tez o'zgaruvchan ijtimoiy-madaniy muhitini yaratdi, unda ko'plab ishtirokchilar bir-biri bilan juda ko'p sonli qurilmalar, shu jumladan "aqlli" funkcionallik, texnologiyalar va xizmatlar orqali o'zaro aloqada bo'lishadi. Yangi imkoniyatlardan yangi insoniy muhitga. . Tarmoq texnologiyalari, aslida, texnologik inqilobning asosi, uning haydovchisi bo'lib, quyidagilarni ta'minlaydi:

- qulay vaqtda, qulay joyda, sur'atda va hokazolarda qulay muloqot, o'zaro ta'sir va birgalikdagi faoliyat uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar.
- har qanday ma'lumot va bilimlarni olish uchun cheksiz va qulay imkoniyatlar.

Ammo tarmoq bilan bog'liq bo'lgan yana bir muhim nuqta bor.

Ijtimoiy o'zaro ta'sirning raqamli vositalarining rivojlanishi insonning yuqori aqliy va kognitiv jarayonlarida (xotira, fikrlash, diqqat va boshqalar) jiddiy o'zgarishlarga olib keldi.

Bugungi kunda biz tarmoq texnologiyalari va inson psixikasi yaqin munosabatlarda rivojlanib, inson shaxsiyatini sezilarli darajada o'zgartirib, tarmoq shaxsiyatini shakllantirayotganini ko'ramiz.

Biz tarmoq shaxsining psixologik, ijtimoiy, madaniy va boshqa xususiyatlarini, konvergent, aralash onlayn/oflayn xarakterga ega bo'lgan uning shakllanishi va rivojlanishining yangi ijtimoiy-madaniy muhitining xususiyatlarini o'rganishni endi boshlaymiz.

Tarmoq shaxsining so'rovlari va umidlari asosan uning ta'lim xulq-atvorini belgilaydi, o'quv jarayonini tashkil etishning mazmuni, shakllari, usullari va texnologiyalariga qo'yiladigan talablarni shakllantiradi, uning ishtirokchilarini real va virtualni birlashtirgan konvergent ta'lim muhitida tanlaydi. bo'sh joy. Tarmoq shaxsiyatining eng muhim xususiyatlaridan biri uning ehtiyojlarini qondirishning mumkin bo'lgan tezligiga bo'lgan munosabatdir: kechiktirilmaydi, lekin darhol - bu erda va hozir! Bundan tashqari, bu xususiyat inson uchun qimmatli ma'noga ega bo'lib, asosan uning hayoti va faoliyatini belgilaydi.

Ta'lim maydoni nafaqat o'zgaruvchan, ortiqcha va ko'p vektorli, balki tarmoq tufayli cheksizdir, u tarmoqning bir nuqtasidan ikkinchisiga bir zumda o'tishni ta'minlaydi. Bu platforma yechimlari asosida turli raqamli ta'lim muhitlarini yaratish imkonini beradi. Va yaqin kelajakda biz oddiy, kengaytirilgan va virtual haqiqatni birlashtirgan uch o'lchovli ta'lim maydonlarini o'zlashtiramiz (aslida biz allaqachon o'zlashtirmoqdamiz).

Virtual va real makon bir-birini to'ldiradi va boyitadi. Bu muhit yoshlar (nafaqat yoshlar) uchun tabiiy, tushunarli va jozibador bo'lib, ularni turli faoliyat, innovatsiyalar va o'zaro munosabatlarga undaydi. Bu, albatta, tarmoq muhitining xususiyatlarini aks ettiruvchi ta'lim jarayonini boshqacha tashkil qilishni talab qiladi.

Bugungi kunda ko'pgina davlatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham ta'limni standartlashtirish va axborotlashtirish bo'yicha jadal jarayonlar olib borilmoqda, uning samaradorligini oshirish yo'llari ishlab chiqilmoqda, pedagogik hamjamiyat tomonidan yangi axborot texnologiyalari va vositalari imkoniyatlarini o'zlashtirish moliyalashtirilmoqda, ta'lim sohasini ta'lim va axborotlashtirish sohasini rivojlantirish yo'lga qo'yilmoqda. ular asosida ta'lim faoliyatining yangi usullari, shu jumladan ochiq - makon va vaqt bilan cheklanmagan. Mubolag'asiz aytish mumkinki bugungi kunda rus ta'limi

ustuvorliklar tizimini o'zgartirib, o'z rivojlanishining navbatdagi, axborot bosqichiga o'tmoqda. Bunday sharoitda vujudga kelayotgan ta'lim sharoitlarini hisobga olgan holda didaktik nazariyani takomillashtirish dolzarb vazifaga aylanadi. Rivojlanayotgan yagona jahon ta'lim makonida xalqaro miqyosda professional o'zaro hamkorlik qilish uchun bir nechta xorijiy tillarni biladigan mutaxassislarni tayyorlashga talab ortib bormoqda, bu so'nggi paytlarda chet tilining ta'lim fani sifatidagi maqomini sezilarli darajada oshirdi, o'qitishning mazmuni va usullariga qarashni o'zgartirdi, ta'limning innovatsion shakllarining paydo bo'lishiga olib keldi, albatta, ular orasida masofaviy ta'lim ham bor. Tadqiqot davomida samarali masofaviy ta'limni maxsus ishlab chiqilgan virtual til muhiti, jumladan, to'laqonli ta'lim o'zaro hamkorligini tashkil etish imkonini beruvchi elektron ta'lim, amaliy, instrumental va aloqa vositalari majmuasi asosida qurish zarurligi aniqlandi. ham doimiy aloqada bo'lgan, ham makon va vaqt bo'yicha ajratilgan ta'lim sub'ektlari. eng yangi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda jarayon.

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida axborot texnologiyalari hayotimizga katta ta'sir ko'rsatmoqda, bunday vaziyatda muvaffaqiyatli faoliyat uchun chet tillarini bilish zarur. Zamonaviy jahon ta'lim standartlari yuqori malakali, fikrleydigan va ijodiy rivojlangan, dunyoga tez moslasha oladigan shaxsni tayyorlashga qaratilgan.

O'quv jarayoni muvaffaqiyatli bo'lishi uchun o'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqa qo'shimcha texnik vositalar, birinchi navbatda, talabaning kompyuteri mavjudligi bilan amalga oshirilishi kerak. Birinchi sinov darsi juda qisqa bo'lishi mumkin, bu vaqt ichida o'qituvchi talaba bilan tanishishi, individual darslar jadvalini muhokama qilishi, ularning davomiyligi va muntazamligini aniqlashi kerak. Va eng muhimi - chet tilini o'rganish maqsadini aniqlash, vazifalarni belgilash, mashg'ulotlarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, mashg'ulotlar uchun individual dasturni sozlash.

so'ng , o'qituvchi talaba bilan keyingi ishlash uchun uning individual xususiyatlariga, qiziqishlariga, maqsadlariga muvofiq mos usul va usullarni belgilashi, material va turli dasturlarni tanlashi kerak.

Darsdagi ishni yakunlash: ishning bu bosqichi talabaning individual xususiyatlariga mos ravishda ish uslubiga o'zgartirishlar kiritish uchun yangi materialni o'zlashtirish darajasini aniqlashdan iborat. Leksik va grammatik ko'nikmalarni tekshirishning eng tezkor shakllaridan biri bu turli xil onlayn testlar bo'lib, natijani tugagandan so'ng darhol bilib olishingiz mumkin.

Ish mantig'iga qat'iy rioya qilish, obyektiv baholash talabning birinchi yutuqlarini maqtash bilan birlashtirilishi kerak.

Ko'pgina talabalar uy vazifasini bajarishni yoqtirmaydilar, ammo muntazam *monitoring* o'quvchining mustaqilligi va o'zini o'zi tashkil etishiga yordam beradi. Onlayn darsni o'tkazgandan so'ng, o'qituvchi uy vazifasini mustaqil ravishda bajarishi va keyingi darsga qadar o'qituvchiga yuborishi kerak bo'lgan elektron shaklda talabning elektron pochtaiga uy vazifasini tanlashi va yuborishi kerak. Shundan so'ng o'qituvchi keyingi dars oldidan xatolarni muhokama qilish uchun ularni tuzatishi kerak. Uy vazifasini bajarish muntazam bo'lishi kerak, lekin zerikarli va og'ir bo'lmasligi kerak.

Onlayn dars jarayonida ishning asosiy bosqichlarini kuzatish, maqsad va vazifalarni malakali belgilash, ish usullarini tanlashda chet tilini interaktiv o'rganishda ijobiy tomonlari qayd etildi:

- o'qituvchi bilan muloqotda qattqlik yo'q, bu talabning dam olishiga va ancha samarali o'rganishiga yordam beradi;
 - agar kerak bo'lsa, siz darsni uzaytirishingiz yoki aksincha, qisqartirishingiz mumkin;
 - dars do'stona muhitda o'tadi;
 - chet tillarini o'qitishning tavsiya etilgan dasturiga qat'iy rioya qila olmaysiz va hokazo;
 - o'qituvchi turli xorijiy darsliklardan grammatik yoki so'zlashuv mavzularini o'rganish uchun material taklif qilishi mumkin;
- u bilan onlayn dars va bo'sh vaqtda uni kerakli darajada ko'p marta tinglash, materialni yodlash uchun kerakli pauza qilish.

Xulosa

onlayn darslardagi mavjud qiyinchilik va kamchiliklarga qaramay, masofaviy o'qitish ko'plab afzalliklarga ega, chunki u fazoviy to'siqlarni yo'q qiladi va turli mamlakatlardagi ona tilida so'zlashuvchilar bilan birga tilni o'rganish imkonini beradi. Talabalar bag'rikenglik, murosa yechimini izlashga tayyorlik va boshqalarning fikrini hurmat qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shunday qilib, masofaviy ta'lim yoshlarning ba'zi psixologik muammolarini hal qilishga yordam beradi, ularning kommunikativ doirasini kengaytiradi va o'rganish uchun motivatsiyani rivojlantirishga yordam beradi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bizning fikrimizcha, kelajakda o'quvchining qayerda bo'lishidan qat'i nazar, ta'lim uzluksiz davom etadi. Yuqoridagi barcha maqsadlarga erishish uchun o'quv jarayonining xususiyatlaridan, onlayn darslardan tobora ko'proq foydalaniladi

Adabiyotlar:

1. Григоренко С.Е., Сагалаева И.В., Фисунова Н.В. Online-занятие как одна из форм дистанционного обучения иностранному языку в ВУЗе // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 5.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28088> (дата обращения: 28.03.2023).
2. Коваленко А.В. Online-занятие как одна из форм обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей вуза в эпоху экстремальных явлений // Педагогическое образование: новые вызовы и цели. – Сургут. 2021., стр 81-91.
3. Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1999. 41 с.
4. Ким Л. С. Методология контроля учебной деятельности при дистанционном обучении иностранному языку в процессе профессиональной подготовки в неязыковом вузе: дис. ... канд. пед. наук. Ростов н/Д, 2002. 135 с.
6. Громова Т. В. Теория и технология подготовки преподавателей вуза к деятельности в системе дистанционного обучения: дис. ... д-ра пед. наук. Самара, 2011. 393 с.
7. Фальков В. Н. Система науки и образования должна быть более гибкой [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2545.

